

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА

Искендеров Бахтияр Кауендерович

*Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г.Нукус*

Ключевые слова: Нукус, карты засоления грунтов и грунтовых вод.

Аннотация

Представлены результаты инженерно-геологических исследований засоления почвогрунтов Нукусского района Республики Каракалпакстан до уровня подземных вод. Приведены результаты наблюдений за изменением уровня подземных вод района. Установлено, что повышение уровня подземных вод приводит к дополнительному засолению почв, что ухудшает экологическую обстановку района, негативно влияет на зеленые насаждения и снижает долговечность растений. По результатам исследований с использованием ГИС технологий составлены карты-схемы засоления почвогрунтов района. Исследования показывают, что повышение засоленности грунтов происходит из-за повышения уровня грунтовых вод [1]. Повышение засоленности грунтов оказывает негативное влияние на условия строительства зданий и сооружений, поскольку рост засоленности грунтов приводит к преждевременному износу фундаментов и стен зданий.

1. Введение. Одной из экологических особенностей Нукусского района является засоленность почвогрунтов. В последние годы происходит расширение города Нукуса, в результате чего на месте сельхозплощадей осуществляется строительство зданий. Анализ существующей литературы показывает, что засоленность грунтов оказывает отрицательное влияние на строительные свойства грунтов и строительных материалов [4-11].

2. Цель работы. Составление серии карт-схем засоления почвогрунтов Нукусского района Республики Каракалпакстан с применением ГИС-технологий.

3. Материалы и методы

Режим уровня подземных вод в пределах Нукусского района ирригационный и определяется, в первую очередь, режимом расходов канала «Дослык» и связанной с ним интенсивностью полива хлопковых полей. Подъем уровня подземных вод Нукусского района начинается с мая, достигая максимального положения в июне, реже в августе. Минимальное положение отмечается в сентябре-ноябре. В связи с развитием процессов засоления хлопковые поля в январе-феврале промываются. В этот период подземные воды имеют первый

максимум, а летом в период вегетации - второй.

По данным режимных наблюдений амплитуда колебания уровня подземных вод по наблюдательным скважинам, расположенным на территории Нукусского района за период с 2000 г. до 2015 г. составила 1,18 м. В наиболее пониженных местах вблизи канала «Дослык» отдельные участки могут быть подтоплены.

Анализ существующих данных Гидромелиоративной экспедиции Каракалпакстана по изучению уровня грунтовых вод Нукусского района показывает, что наиболее высокий уровень грунтовых вод наблюдается в июле. На рис. 1 представлен график изменения среднего уровня грунтовых вод по Нукусскому району.

Рис. 1. Динамика изменения среднего уровня грунтовых вод в орошаемой зоне Нукусского района в июле

Анализ этого графика показывает, что наиболее высокий уровень грунтовых вод в

Нукусском районе в июле месяце был зафиксирован в 2003 году на уровне 1,25 м.

Для смягчения негативного воздействия солей на окружающую среду необходимо оценить закономерность засоления почвогрунтов Нукусского района.

Для оценки характера распространения солей и определения типов солей, которые оказывают негативное влияние на инженерно-геологические и гидрогеологические условия, были составлены карты засоления грунтов Нукусского района. При этом были использованы данные определений засоленности грунтов, приведенных в отчетах инженерно-геологических изысканий местных организаций и результаты собственных исследований. Как правило, в отчетах инженерно-геологических изысканий приводятся результаты химического анализа грунтов и грунтовых вод по их засоленности, которые используются для предотвращения разрушающего воздействия на подземные части зданий и сооружений [1]. Для оценки закономерностей распространения солей на оцифрованную карту в масштабе 1:50 000 были нанесены координаты точек, где были определены засоленность грунтов до уровня подземных вод. Карты составлены с использованием компьютерной программы ArcGIS по методике, приведенной в работе [1]. При составлении карт были обработаны результаты определений засоленности грунтов 65 выработок, залегающих до уровня подземных вод. Площадь исследований 150 кв.км. При составлении карт в качестве основы была использована карта в масштабе 1:50 000.

4. Результаты и обсуждение

На рис.2 представлена карта-схема засоления почвогрунтов, которая описывает характер засоления. Как видно из рисунка 2, грунты по типам засоления в основном относятся к сульфатному и хлоридно-сульфатному типам.

На рис.3 представлена карта засоления почвогрунтов г. Нукуса до уровня подземных вод по содержанию водорастворимых солей. Анализ карты показывает, что по классификации В.М.

Безрук и др. [2] по степени засоленности грунты относятся к засоленному типу.

Рис.2. Карта-схема засоления грунтов Нукусского района (до уровня подземных вод) по типам засоления (соотношению ионов Cl/SO_4):

1 - 0,04-0,2 (сульфатный); 2 - 0,2-1 (хлоридно-сульфатный); 3 - 1-2 (сульфатно-хлоридный); 4 - 2-4,781 (хлоридный); ● – скважины

Рис.3. Карта-схема засоления почвогрунтов Нукусского района (до уровня подземных вод), %

5. Выводы

1. Результаты исследований показали, что в Нукусском районе из-за роста уровня подземных вод произошло увеличение степени засоленности почв. Засоленность грунтов и подземных вод в основном относятся к сульфатному и хлоридно-сульфатному типам. По классификации В.М. Безрук и др. по степени засоленности почвогрунты относятся к засоленному типу.

2. Для улучшения экологической ситуации Нукусского района необходимо провести научно-исследовательские работы по проектированию новой инновационной дренажной системы. Это позволит более эффективно использовать посевные площади и улучшит экологическую обстановку района по засоленности почвогрунтов.

3. Для надежного строительства зданий и сооружений на территории Нукусского района необходимо учитывать разрушающее воздействие солей на подземные части зданий, сооружений и подземных инженерных коммуникаций.

Литература

1. Aimbetov I.K., Bekimbetov R.T. Engineering and geocological assessment of soils salinity in Nukus using GIS technologies. E3S Web. Conf. **Volume 265**, 202. Actual Problems of Ecology and Environmental Management (APEEM 2021).
2. Ломтадзе В.Д. *Инженерная геология. Инженерная петрология.* (Недра, 1985)
3. Рафиков А.А., Бахритдинов Б.А. Почвоведение, E **10**, (1982)
4. Aimbetov I.K., Bekimbetov R.T. IJSR, E **9**, 7 (2020)
5. Agudo E., Mees F., Jacobs P., Rodriguez-Navarro C. Env. geol. E **52** (2007)
6. Angeli M., Bigas J.P., Benavente D., Menéndez B., Hébert R., David C. Env. Geol., E **52** (2007)

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UN DAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна, - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219